

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Scopus || Electronic journal specializing in Scopus

ISSUE 12

Acceptance of papers **December, 2025**

Acceptance of papers

Published monthly

Topics

economics, technology, social sciences

ISSN 3060-5229

Digital Object Identifier

Visit the website t.me/scopus_IST2100

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Electronic publication, Issue 12. 308 pages.
Approved for publication on December, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Professor, Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
(Malaysia)

Asongu Simplicé
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences
(PhD), USA

Abdikarimova Dinara Rustamxanovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

CONTENTS

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF APPLYING TAX INCENTIVES FOR INVESTMENTS DIRECTED TOWARD HUMAN CAPITAL	14
Quliyev Begimqul Melikovich	
ECONOMETRIC MODELS OF CASHLESS SETTLEMENTS AMONG ECONOMIC ENTITIES.....	21
Ruzimuradov Shukhrat Khusanovich	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM BRAND MARKETING IN MODERN CONDITIONS (UAE: DUBAI ON THE EXAMPLE OF A CITY).....	26
Ibodova Dilsora Ibodovna	
CREDIT DEFAULT SWAPS AS A WAY TO HEDGE AGAINST FORTHCOMING FUTURE UNCERTAINTIES IN THE DEBT MARKET OF UZBEKISTAN	31
Abduganiev Abdulaziz Alisher o'g'li	
SHOULD THE REGULATION OF THE E-COMMERCE MARKET IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN BE CARRIED OUT BY THE NATIONAL AGENCY FOR PERSPECTIVE PROJECTS OR THE CENTRAL BANK?	39
Sadikov Aziz Mirsharapovich	
MECHANISM FOR IMPLEMENTING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN.....	46
Bakhriddin Berdiyarov	
INNOVATIVE APPROACHES OF SMALL BUSINESSES IN THE INDUSTRY AND CONSTRUCTION SECTORS AND THEIR IMPACT ON EMPLOYMENT.....	53
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
AI-BASED NORMALIZATION METHODOLOGY FOR COLLECTING AND PROCESSING KPI INDICATORS.....	56
Shuhratov Mamurjon Shuhrat o'g'li	
REFORMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE PARTICIPATORY BUDGETING INITIATIVE IN UZBEKISTAN	63
Khamidov Khabibullo Hikmatulla ugli	
PROBLEMS OF THE INWARD PROCESSING CUSTOMS REGIME AND WAYS TO ELIMINATE THEM.....	70
Abdullaev Shakhzodbek	
FINANCIAL ANALYSIS OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN CONSTRUCTION	74
Musayeva Shoirazimovna	
MEASURES TO ENHANCE THE ROLE AND EFFECTIVENESS OF SMALL BUSINESS IN REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT.....	80
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR IMPLEMENTING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION.....	84
Alijonova Marjonabonu Jaxongir qizi	
INDIA'S EXPERIENCE IN ENHANCING PUBLIC WELFARE THROUGH THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	88
Aripov Oybek Abdullayevich	
GREEN STRUCTURAL TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN: GREEN FINANCE AND ECO-INNOVATION FOR SUSTAINABLE INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT.....	93
Egamberdiev Khumoyun	
AGRICULTURAL MANAGEMENT BASED ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES AT THE INTERNATIONAL LEVEL: THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN.....	101
Bustonov Komiljon Kumakovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES: ASSESSMENT OF EQUITY EFFICIENCY	110
Umurkul Shukhratovich Fayziev	

IMPROVING THE QUALITY OF ECONOMIC GROWTH THROUGH THE TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY.....	118
Mamadaliyev Akmaljon	
МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ.....	124
Нурматова Ситора Шавкатовна	
ANALYSIS OF INNOVATION ACTIVITIES.....	133
Alieva Elnara Ametovna	
METHODS AND MECHANISMS FOR STUDYING CONSUMER BEHAVIOR IN THE TOURISM MARKET.....	139
Nurmatova Sitora Shavkatovna	
ALGORITHMS AND METHODS FOR CALCULATING THE AREA OF A GASTRIC ULCER DEFECT USING MODERN MATHEMATICAL TECHNIQUES.....	145
Yusupov Ibrohimbek XXX, Abdusamatova Munira Sultonbek qizi	
UTILIZATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN ENTERPRISE MARKETING ACTIVITIES.....	151
Sadikov Shohrux Shukhratovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIC DIRECTIONS, GLOBAL TRENDS, AND POLICY IMPLICATIONS.....	156
Inomiddin Imomov	
THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STRUCTURE OF THE NATIONAL ECONOMY.....	161
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
IMPORTANT CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF E-COMMERCE SERVICES.....	169
Jurakulov Shohruh Bahtiyorovich	
AGRICULTURE PROMOTION AND DEVELOPMENT IN MOUNTAIN AND MOUNTAIN REGIONS.....	173
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
IMPROVING MECHANISMS FOR ENHANCING ECONOMIC EFFICIENCY IN SERVICE ENTERPRISES.....	178
Seytimbetov Kabul Serimbetovich	
INTEGRATION OF INTELLIGENT CONTROL IN DRYING SYSTEMS: PROCESS OPTIMIZATION THROUGH SENSORS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, AND MODULAR DRYING.....	184
Yangiboyeva Raxbaroy Mashrabboy qizi	
THEORETICAL MODELS AND CONCEPTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE ENERGY SECTOR.....	190
Nigmatullaeva Gulchekhra Nurullaevna	
STATISTICAL ANALYSIS OF REGIONAL ECONOMIC POTENTIAL (A CASE STUDY OF NAMANGAN REGION).....	196
Tursinbayev Azizbek Nabijon o'g'li, Sirojiddinov Kamoliddin Ikromiddinovich	
DIRECTIONS FOR DEVELOPING INVESTMENT AND EXPORT IN REMOTE SERVICE ENTERPRISES.....	203
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
SPECIFIC FEATURES OF ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING THE INCOME OF THE POPULATION IN THE REGION.....	207
Kuldasheva Maftuna Musurmon kizi	
KEY FACTORS OF ATTRACTING INVESTMENT THROUGH SUBSIDIES AND INVESTMENTS TO INCREASE AGRICULTURAL CROP PRODUCTION IN UZBEKISTAN.....	211
Mamatkulova Nadira Makkamovna	
RAQAMLI MARKETING VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA EKOTIZIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI.....	216
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
WAYS TO IMPROVE THE STATISTICAL ASSESSMENT OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTION PROCESSES AND EXPORT POTENTIAL IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	223
Anorboeva Bakhtijamol Daniyar kizi	

THE IMPACT OF DEGRADATION ON THE OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF PHOTOVOLTAIC MODULES UNDER SHARPLY CONTINENTAL CLIMATIC CONDITIONS	229
Qurbanov Yunus Murtaza o'g'li	
INTEGRATED NEW MEDIA OPERATION MODEL FOR INTELLIGENT TALENT ASSESSMENT PLATFORMS: THE PATH OF QR CODE ACTIVATION AND CONTENT-DRIVEN ENGAGEMENT.....	235
Wang Biao	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR SHAPING THE CREATIVE ACTIVITY OF YOUNGER PUPILS IN SOLVING MATHEMATICAL PROBLEMS	239
Dzhurakulova Adolat Khalmuratovna	
SOLIDWORKS-BASED MODELING OF AN AIR-BLOWING SYSTEM TO ENSURE HIGH-QUALITY FIBER REMOVAL FROM SAW TEETH	247
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
THEORETICAL STUDY OF TEMPERATURE AND THERMAL PHENOMENA IN MECHANICAL CUTTING OF WHITE CAST IRON.....	256
Allanazarov Akmal Abdulxaqovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY	262
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich	
THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND THE INDUSTRIAL ECONOMY	266
Khusanbek Begmatov	
THE IMPACT OF ESG PRINCIPLES ON THE HOTEL INDUSTRY	271
Khusenova Mekhrangiz	
CURRENT STATUS OF INDUSTRIAL PRODUCTION AND SERVICES MARKET IN KASHKADARYA REGION.....	276
Norov Murodjon Makhmudovich	
DEVELOPMENT OF AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED CYBERSECURITY SYSTEM FOR THE AUTOMATIC DETECTION OF FAKE FINANCIAL RECEIPTS, PHISHING URLS, AND MALICIOUS APK FILES	284
Shermatov Axlidin Sharobiddin o'g'li	
WAYS TO INCREASE REVENUES IN COMMERCIAL BANK OPERATIONS	287
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
INTELLIGENT SYSTEM FOR MONITORING AND MANAGEMENT OF THE VEGETABLE OIL REFINING PROCESS.....	293
Ortiqov Elbek Elmirza o'g'li	
РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ	301
Файзиева Ширин Шодмоновна	

УДК: 332.1:330.341.1

РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Файзиева Ширин Шодмоновна

к.э.н., профессор,

Каршинский государственный технический университет,

эл. почта: fayziyevashirin66@gmail.com

Аннотация: В данной статье изложены взгляды на создание свободных экономических зон, предоставляемые льготы, созданные условия, привлечённые инвестиции, а также экономические показатели социально-экономического развития регионов.

Ключевые слова: свободные экономические зоны, инвестиции, зарубежный опыт, виды услуг, льготы, механизмы, экономические показатели.

Annotatsiya: Ushbu maqolada erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish, berilayotgan imtiyozlar, yaratilgan sharoitlar, jalb etilgan investitsiyalar hamda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining iqtisodiy ko'rsatkichlariga oid qarashlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: erkin iqtisodiy zonalar, investitsiyalar, xorijiy tajriba, xizmat turlari, imtiyozlar, mexanizmlar, iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Abstract: This article presents views on the establishment of free economic zones, the incentives provided, the conditions created, the investments attracted, as well as the economic indicators of the socio-economic development of regions.

Key words: free economic zones, investments, foreign experience, types of services, incentives, mechanisms, economic indicators.

ВВЕДЕНИЕ

Свободные экономические зоны играют важную роль в региональном развитии. Свободные экономические зоны (СЭЗ) представляют собой современный инструмент политики регионального развития, направленный на повышение экономической активности, создание новых рабочих мест и формирование благоприятного инвестиционного климата в различных регионах страны. Посредством развития СЭЗ государство обеспечивает более сбалансированный экономический рост регионов, способствуя сокращению различий между центральными и периферийными территориями.

Понятие свободной экономической зоны впервые было закреплено в Киотской конвенции от 1973-05-18. В соответствии с данным международным документом свободная экономическая зона определяется как часть территории страны, в пределах которой импорт и экспорт товаров осуществляются без применения таможенных и налоговых ограничений, что создаёт благоприятные условия для развития внешнеэкономической деятельности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

По мнению экономистов, свободные экономические зоны (СЭЗ) определяются как географические территории, на которых сокращается вмешательство государства в экономические процессы; при этом они остаются частью национального экономического пространства, а также характеризуются введением системы специальных льгот, не применяемых в других регионах страны. Кроме того, СЭЗ рассматриваются как территории, стимулирующие хозяйственную деятельность с участием иностранного капитала и обладающие льготными валютно-финансовыми и благоприятными налоговыми режимами.

Зарубежные учёные, в частности Дуглас Чжихуа Цзэн, представили развернутый анализ функционирования СЭЗ. В своей книге «Особые экономические зоны: уроки мирового опыта» [4] автор рассматривает историю становления, этапы развития, институциональные и политические аспекты, а также практику функционирования СЭЗ в различных странах. Примеры Китая, ОАЭ и Польши демонстрируют эффективность различных моделей управления и организации таких зон.

Андрес Родригес-Поуз и Сюзанна А. Фрик в статье «Глобальное распространение особых экономических зон: провал политики или двигатель развития?» [5] провели эмпирический анализ мирового распространения СЭЗ, их фактических экономических показателей и регионального воздействия. Лотта Моберг в работе «Политическая экономия особых экономических зон» [6] исследует политические и экономические основы функционирования СЭЗ, показывая взаимосвязь государственной политики и интересов частного сектора.

Среди узбекских исследователей следует отметить Ш. Н. Ахуну, которая в статье «Вопросы развития свободных экономических зон» [7] представила теоретические и практические предложения по организации и повышению эффективности деятельности СЭЗ в Узбекистане. В трудах Д. Хужамкулова [8], Б. Джураева и А. В. Вахобова [9], М. А. Райимжоновой [10], А. А. Остонкулова [10] также рассматриваются вопросы совершенствования систем управления СЭЗ и адаптации зарубежного опыта к национальным условиям.

В целом, на основе экономического анализа влияния СЭЗ на региональное развитие, инфраструктуру и инвестиционную среду в указанных исследованиях обоснована значимость государственной политики, налоговых стимулов и механизмов привлечения иностранных инвестиций как ключевых факторов повышения эффективности функционирования свободных экономических зон.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использованы методы анализа и синтеза, системный и структурно-функциональный подходы, а также сравнительный анализ зарубежного опыта функционирования свободных экономических зон. Эмпирическую основу составили официальные нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, материалы международных организаций и научные публикации отечественных и зарубежных авторов, что позволило обобщить теоретические положения и выявить особенности развития СЭЗ в различных странах. Для оценки влияния свободных экономических зон на социально-экономическое развитие регионов применялись элементы статистического и экономического анализа показателей инвестиций, занятости и экспортной активности, а также метод обобщения для формулирования выводов и практических рекомендаций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Статья 1 Закона Республики Узбекистан «О свободных экономических зонах» гласит: «Свободные экономические зоны — специально выделенные территории с чётко определёнными административными границами и особым правовым режимом, создаваемые в целях привлечения отечественного и иностранного капитала, перспективных технологий и управленческого опыта для ускоренного социально-экономического развития региона».

Свободная экономическая зона (СЭЗ) представляет собой определённую часть территории страны, в пределах которой вводится особый экономический, правовой и административный режим, создаются благоприятные условия для инвестиционной деятельности и обеспечивается более свободное осуществление внешнеэкономических операций.

Основной целью СЭЗ является привлечение иностранных и отечественных инвестиций, организация производства экспортно-ориентированной продукции, создание новых рабочих мест, внедрение передовых технологий и стимулирование устойчивого развития региональной экономики.

В мировой практике насчитывается около 30 типов свободных экономических зон. Наиболее распространёнными из них являются свободные торговые, таможенные, производственные и научно-технические зоны. Несмотря на принадлежность к общей категории СЭЗ, их функциональное назначение различается. Первые свободные экономические зоны были созданы в США в 1934 году как зоны свободной торговли.

Система организации деятельности и налогообложения компаний в Соединённом Королевстве Великобритании рассматривается как одна из наиболее развитых в международной практике. Соответствующее законодательство и нормативные акты сыграли важную роль в формировании и развитии офшорных зон. Указанный правовой механизм был закреплён в рамках Закона о финансах, принятого в 1965 году, и применяется к компаниям, осуществляющим деятельность в экономике Великобритании.

Экономика Китайской Народной Республики во многом сформировалась в результате последовательных реформ, реализованных в свободных экономических зонах. Именно КНР достигла значительных результатов в организации и функционировании зон свободной торговли, что способствовало ускоренному экономическому росту страны.

Китайская Народная Республика благодаря своей истории развития, институциональным преобразованиям и деловой культуре привлекает внимание мирового бизнес-сообщества и демонстрирует устойчивые успехи в сфере экономического обновления и интеграции в мировую экономику.

Свободные экономические зоны Китая играют ключевую роль в обеспечении высоких темпов экономических реформ. На их долю приходится около 20 % совокупных показателей развития. Китай стал одной из первых азиатских стран, принявших стратегическое решение о создании СЭЗ. До начала их формирования китайские исследователи всесторонне изучили опыт США, Японии, Гонконга, Сингапура и Тайваня.

В настоящее время в КНР функционируют пять специальных свободных экономических зон. Три из них — Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу — были созданы в 1980 году решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и расположены в провинции Гуандун. В октябре того же года в провинции Фуцзянь была образована свободная экономическая зона «Сямэнь». Провинция Хайнань, рассматриваемая как пятый экономический район, была сформирована в 1988-04 решением первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 7-го созыва.

Мировой опыт подтверждает, что свободные экономические зоны являются эффективным инструментом ускорения регионального развития. Так, СЭЗ Шэньчжэнь способствовала индустриализации всей провинции Гуандун в Китае; в Польше через СЭЗ Катовице был сформирован новый производственный центр; в ОАЭ (Дубай) свободная экономическая зона Jebel Ali Free Zone обеспечила превращение страны в крупный логистический и торговый хаб.

Узбекистан также активно использует международный опыт в целях обеспечения устойчивого регионального экономического развития. В стране последовательно реализуется комплекс мер по созданию и развитию свободных экономических зон. К числу ключевых нормативно-правовых актов в данной сфере относятся Закон Республики Узбекистан «О свободных экономических зонах», принятый 1996-04-25, а также Указ Президента Республики Узбекистан от 2008-12-02 № УФ-4059 «О создании свободной индустриально-экономической зоны в Навоийской области» [1].

Одним из важнейших факторов формирования первой среди стран СНГ свободной индустриально-экономической зоны «Навои», расположенной на территории международного аэропорта города Навои, стало наличие вблизи трансконтинентального интермодального хаба, управление которым с 2009-01 осуществляет одна из ведущих мировых компаний в сфере грузовых авиаперевозок — Korean Air.

Кроме того, хозяйствующим субъектам, зарегистрированным в свободной индустриально-экономической зоне «Навои», предоставлено право:

- осуществлять расчёты и платежи в иностранной валюте на территории СИЭЗ по договорам и контрактам, заключённым между ними;
- оплачивать товары, выполненные работы и оказанные услуги в свободно конвертируемой валюте, поставляемые другими хозяйствующими субъектами — резидентами Республики Узбекистан;
- использовать наиболее удобные для них формы и условия расчётов и платежей по экспортно-импортным операциям.

В целом свободная индустриально-экономическая зона «Навои» стала первым подобным опытом в Узбекистане, а её развитие сыграло значимую роль в укреплении экономического потенциала страны. СИЭЗ формируют благоприятную правовую и налоговую среду для местных и иностранных инвесторов, способствуя привлечению прямых инвестиций в регионы. Так, после создания СИЭЗ «Навои» доля промышленности в Навоийской области существенно возросла, а объём привлечённых инвестиций превысил 200 млн долларов США.

В регионах посредством СЭЗ создаются новые производственные мощности, что способствует расширению занятости населения. В СЭЗ «Джизак» и «Хазарасп» были созданы тысячи новых рабочих мест, что позволило более эффективно использовать трудовые ресурсы. СЭЗ также способствуют формированию современных промышленных предприятий, логистических центров и развитию инфраструктуры. Например, в СЭЗ «Ангрен» были построены комплексы по производству электротехнической продукции, химических изделий и строительных материалов.

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности свободных экономических зон» № ПФ-4853 от 2016-10-26, а также Указа Президента «О создании свободных экономических зон “Ургут”, “Гиждуван”, “Коканд” и “Хазарасп”» № ПФ-4931 от 2017-01-12, постановлением Кабинета Министров были утверждены границы территорий, входящих в состав указанных свободных экономических зон.

Данное постановление было принято при участии хокимиятов Самаркандской, Бухарской, Ферганской и Хорезмской областей, Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Государственного комитета по архитектуре и строительству, Министерства экономики, а также Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли [2].

Свободные экономические зоны создаются по различным направлениям деятельности:

1. Промышленные зоны — ориентированы на производство и переработку промышленной продукции (например, СЭЗ «Навои»).

2. Инновационные зоны — предназначены для реализации научно-исследовательских и инновационных проектов (например, инновационный технопарк «Яшнобод»).

3. Логистические и транспортные зоны — направлены на увеличение товарооборота и развитие транзитных услуг.

4. Туристические зоны — ориентированы на развитие туризма и сферы услуг.

5. Фармацевтические зоны — специализируются на производстве лекарственных средств и внедрении медицинских технологий (например, «Зомин Фарма», «Урганч Фарма»).

Свободные экономические зоны формируются как центры внедрения инновационных проектов и передовых технологий. В частности, инновационный технопарк «Яшнобод» выступает важным региональным узлом интеграции науки, производства и бизнеса.

На территориях СЭЗ установлены налоговые и иные преференции, предусматривающие освобождение от уплаты следующих налогов и обязательных платежей: земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, единого налога для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд при Кабинете Министров Республики Узбекистан и во внебюджетный фонд развития материально-технической базы общеобразовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан. Кроме того, субъекты СЭЗ освобождаются от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) за оборудование, сырьё, материалы и комплектующие, ввозимые для собственных производственных нужд.

Также предусматривается освобождение от уплаты таможенных платежей за строительные материалы, не производимые в республике и импортируемые в рамках реализации инвестиционных проектов согласно перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Согласно указам, предоставляемые льготы дифференцируются в зависимости от объёма инвестиций и устанавливаются на срок от 3 до 10 лет, в частности:

- при инвестировании от 300 тыс. до 3 млн долларов США — сроком на 3 года;
- от 3 млн до 5 млн долларов США — сроком на 5 лет;
- от 5 млн до 10 млн долларов США — сроком на 7 лет;
- 10 млн долларов США и более — сроком на 10 лет.

В последующие 5 лет ставки налога на прибыль и единого налога применяются на уровне 50 % от действующих ставок.

Особое значение имеет положение, согласно которому хозяйствующие субъекты СЭЗ освобождаются от уплаты таможенных платежей за импортируемое оборудование, а также за сырьё, материалы и комплектующие, ввозимые для производства экспортно-ориентированной продукции, на весь период функционирования соответствующей зоны.

Создание в Узбекистане свободных экономических зон «Ангрен» и «Джизак» также имеет важное значение для экономики страны. Участники данных зон освобождаются от уплаты таможенных платежей за импортируемые сырьё, материалы и комплектующие на весь период их деятельности.

Предприятиям, функционирующим в СЭЗ, предоставляется комплекс налоговых и таможенных льгот, включая:

- освобождение от земельного налога, налога на имущество, налога на прибыль и ряда других платежей сроком от 5 до 10 лет;
- освобождение от таможенных платежей за импортируемое оборудование и сырьё;
- возможность свободного осуществления валютных операций;
- право беспрепятственной репатриации дивидендов.

В результате функционирования свободных экономических зон ускоряются темпы регионального экономического роста, увеличиваются бюджетные поступления, развивается инфраструктура (дорожная сеть, электроснабжение, логистические системы), повышаются доходы населения и улучшаются социально-экономические условия.

Так, по итогам 2024 года в рамках реализации более 1000 проектов в СЭЗ:

- объём освоенных инвестиций превысил 2 млрд долларов США;
- создано более 30 тыс. рабочих мест;
- доля экспорта увеличилась до 25 %.

Продукция, производимая в СЭЗ, преимущественно ориентирована на внешние рынки, что способствует укреплению экспортного потенциала регионов. В частности, продукция СЭЗ «Коканд» поставляется в Россию, Казахстан и Кыргызстан.

В целом, к концу 2024 года в свободных экономических зонах Узбекистана было реализовано свыше 1000 проектов, освоено более 2 млрд долларов США инвестиций и создано около 30 тыс. новых рабочих мест, что свидетельствует о существенном вкладе СЭЗ в экономическое развитие страны и повышение уровня её технологической модернизации.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы», разработанной на основе принципа «От Стратегии действий — к Стратегии развития» и с учётом общественного обсуждения, свободные экономические зоны рассматриваются как один из ключевых факторов обеспечения ускоренного развития национальной экономики и достижения устойчиво высоких темпов экономического роста.

Для любой страны важнейшими исходными условиями формирования свободных экономических зон являются политическая стабильность, высокий уровень международной интеграции, надёжное обеспечение электроэнергией, а также соответствие транспортных коммуникаций международным стандартам.

В целях дальнейшего развития свободных экономических зон в Узбекистане целесообразно сосредоточить внимание на решении следующих приоритетных задач:

- разработка специальной программы, направленной на комплексное регулирование хозяйственно-правовых вопросов деятельности СЭЗ;
- последовательное развитие транспортных коммуникаций;
- формирование необходимой инфраструктуры, включая системы водоснабжения, электроснабжения и социального обеспечения;
- обеспечение доступности коммерческой инфраструктуры: банковских, консалтинговых и юридических услуг;
- разработка проектов, ориентированных на расширение доступа к внутренним и внешним рынкам;
- реализация программ, направленных на повышение добавленной стоимости и производительности труда;
- развитие и модернизация существующей промышленной базы;
- создание эффективной системы административного управления свободными экономическими зонами.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Свободные экономические зоны являются важным драйвером регионального развития, поскольку они стимулируют экономическую активность, способствуют внедрению современных технологий, создают новые рабочие места и содействуют сокращению межрегиональных различий в уровне социально-экономического развития, формируя тем самым основу для устойчивого и сбалансированного роста страны. Выступая одним из ключевых инструментов государственной экономической политики, свободные экономические зоны ориентированы на ускорение регионального развития, активизацию инновационной деятельности, улучшение инвестиционного климата и расширение внешнеэкономических связей. Вместе с тем в процессе их функционирования проявляются отдельные аспекты, требующие дальнейшего совершенствования, включая необходимость ускоренного развития инфраструктуры, повышения уровня квалификации местных кадров и оптимизации системы управления, что обуславливает целесообразность расширения автономности региональных органов управления, предоставления льготных кредитных ресурсов для реализации инновационных и цифровых проектов, а также укрепления взаимодействия между региональными образовательными учреждениями и органами местного самоуправления в целях подготовки конкурентоспособных специалистов. В заключение следует отметить, что развитие свободных экономических зон представляет собой одно из приоритетных направлений повышения эффективности национальной экономики, её интеграции в мировое хозяйство и формирования действенного механизма стимулирования прямых инвестиций, а в условиях углубления экономической либерализации адаптация зарубежного опыта и последовательное развитие СЭЗ приобретают особое значение для устойчивого социально-экономического развития регионов страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 2008-12-02 № УФ-4059 «О создании свободной индустриально-экономической зоны в Навоийской области». <https://lex.uz/docs/1411634>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги № ПФ-60 Фармони, 2022-01-28. <https://lex.uz/docs/5841063>
3. Zeng, Douglas Zhihua. *Special Economic Zones: Lessons from the Global Experience*. Washington, D.C.: World Bank Group, 2016.
4. Rodríguez-Pose, Andrés; Frick, Susanne A. *The Global Spread of Special Economic Zones: Policy Failure or Engine of Development?* // *Regional Studies Journal*, 2020.
5. Moberg, Lotta. *The Political Economy of Special Economic Zones*. London: Routledge Press, 2017.
6. Ахунова Ш. Н. Вопросы развития свободных экономических зон // Журнал «Экономика и инновационные технологии». — 2021. — № 2. — С. 34–38.
7. Хужамкулов Д. Роль свободных экономических зон в развитии экономики // Научный сборник Самаркандского государственного университета. — 2020.
8. Джураев Б., Вахобов А. В. Эффективность управления свободными экономическими зонами // Журнал «Экономические исследования». — 2019.
9. Райимжонова М. А. Роль свободных экономических зон в развитии региональной экономики // Научный сборник Ташкентского финансового института. — 2022.
10. Остонкулов А. А. Направления совершенствования деятельности свободных экономических зон // Журнал «Экономика и право Узбекистана». — 2023.

Proofreader: Zokir ALIBEKOV

Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2025. № 12

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles
Published every
monthly

Directions
Social, economic, political,
technological, scientific

 Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

**ORDER NUMBER ACCORDING TO
THE LICENSE REGISTER: C-5669633**

CONTACT:

- Contact us
+998 50 737 87 88
- Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

 Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>